

O‘ZBEK LATIFALARI MATNIDA O‘XSHATISH VA METAFORANING QO‘LLANILISHI

M.Husaynova, FarDU doktoranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada latifalarning lingvostilistik xususiyatlariga doir fikrlar bildirish bilan bir qatorda o‘xshatish va metafora terminlariga ta’rif berilgan. Shuningdek, latifalar matnida ifodalanuvchi ayrim stilistik hodisalarga e’tibor qaratilgan. Jumladan, latifalar matnidagi kulgili vaziyatlarning yuzaga kelishida o‘xshatish va metaforalarning tutgan o‘rniga ahamiyat qaratiladi hamda bir nechta misollarni tahlil qilish orqali fikrlar dalillanadi.*

Annotation: *This article, along with expressing opinions on the linguistic and stylistic features of jokes, defines the terms simile and metaphor. It also focuses on some stylistic phenomena expressed in the text of jokes. In particular, it focuses on the role of simile and metaphor in the emergence of humorous situations in the text of jokes, and the ideas are substantiated by analyzing several examples.*

Аннотация: *В данной статье даны определения терминов сравнение и метафора, а также даны комментарии к языковым особенностям анекдотов. Также уделяется внимание некоторым стилистическим явлениям, выраженным в тексте анекдотов. В частности, подчеркивается роль сравнений и метафор в возникновении смешных ситуаций в тексте анекдотов, а мнения доказываются путем анализа нескольких примеров.*

Kalit so‘z va iboralar: *latifa, metafora, o‘xshatish, stilistik vosita, pragmatik ma’no.*

Key words: *anecdote, metaphor, simile, stylistic device, pragmatic meaning.*

Ключевые слова: *анекдот, метафора, сравнение, стилистический прием, прагматический смысл.*

O‘zbek tilshunosligida o‘xshatish va metaforalarni o‘rganish yuzasidan olib borilgan tadqiqotlarda ular so‘zning uzual yoki okkazional ma’no doirasida hosil qilinishi ta’kidlanadi. O‘xshatishlar eng qadimiy tasviriy vositalardan biri sifatida nutqimizni, ayniqsa, badiiy adabiyot tilini bezashda, latifalar matnida kulgini yuzaga keltirishda, tasvirning aniqligi va obrazlilikini ta’minlashda foydalanib kelinadi.

Tilshunos olim Nizomiddin Mahmudov o‘zbek tilida o‘xshatishlarni to‘rt qismga ajratib, ularni o‘xshatish subyekti, o‘xshatish etaloni, o‘xshatish asosi va o‘xshatishning shakliy ko‘rsatkichi deb ataydi. U o‘z ilmiy xulosalarida o‘xshatishlarga shunday ta’rif beradi: “Avvalo, ta’kidlash lozimki, o‘xshatishlar o‘ziga xos obrazli tafakkur tarzining maxsuli sifatida yuzaga keladi. Shuning uchun ham ular nutqda hamisha badiiy-estetik qimmatga molik bo‘ladi, nutqning emotsional-ekspressivligi, ifodaliligi, ta’sirchanligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Nutqimizda eng keng tarqalgan va ko‘p qo‘llaniladigan ma’no ko‘chish usuli metaforadir. Metafora narsa yoki tushunchalar o‘rtasidagi o‘xshashlik asosida nom (so‘z)ning ko‘chishidir. Metafora (yunoncha metaphora- ko‘chirish) bir predmet nomining boshqa predmet nomiga ular o‘rtasidagi ma’lum o‘xshashlik asosida ko‘chishidir.

Latifalar o'zida xalq donishmandligining kulgi yaratish mahoratini namoyish etadigan hajman qisqa bo'lishiga qaramay, mazmunan ulkan ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy muammolarni yengil hazil-mutoyiba yoki o'tkir ironik mazmunda ochib tashlaydigan badiiy janr sifatida qator lingvostilistik xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadi. Latifalar, asosan, og'zaki ijod namunasi bo'lganligi uchun ularning matnida og'zaki-so'zlashuv uslubiga xos jihatlar, til va nutq birliklarining o'yinini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, latifalar matnidagi kulgili vaziyatlarning yaratilishida metafora va o'xshatishlarning ham o'rni beqiyos. Buni quyidagi latifalar matni misol bo'la oladi.

Militsiya tayanch punktida erkak tushuntirish xati yozib o'tiribdi:

"O'ta kuchli psixotrop vositachilar ta'sirida edim..."

Ichki ishlar xodimi erkakka:

— *"Vositachilar" deb emas "vosita" deb to'g'ri yozing!*

Erkak:

— *Yo'q, bu yerda men xotinim va qaynonamni nazarda tutdim.*

Mazkur latifa matnida metaforik usulda so'z o'yini qilingan. Birinchi jumlada melitsiyaning nazarida -lar ko'plik qo'shimchasi noo'rin qo'llanib, uslubiy xatoga sabab bo'lgandek tuyuladi, biroq keyingi gapdan ma'lum bo'ladiki, javobgar ko'plik qo'shimchasini to'g'ri qo'llab, u nazarda tutgan xotini va qaynonasini ifodalash uchun qo'llangan. Matnning pragmatik mazmuniga ko'ra, javobgarning xotini va qaynonasi jinoyat ishida vositachi vazifasini bajargan.

Afandining iti bolalagan edi, bir necha kishilar uning uyiga mehmon bo'lib kelib, so'zlashib o'tirishar edi. Kuchuk bolalari uyga kirib mehmonlar bilan o'ynashib, bezovta qila boshladilar.

Mehmonlardan biri hazillashib:

— *Afandi, arzandalarigizga odob o'rgatsangiz bo'lmaydimi?, — dedi.*

— *Nima qilay, tog'alarini ko'rib suyunganlaridan suykalishyapti-da, — deya javob beribdi Afandi.*

Afandi obrazi bilan bog'liq bo'lgan latifalar matnini kuzatar ekanmiz, kulgili vaziyatlarning yuzaga kelishida Afandining naqadar so'zga chechanligi-yu hozirjavobligiga guvoh bo'lamiz. Mazkur latifa matnida ham metaforik usulda ma'no ko'chgan, ya'ni itning bolasi farzandga(matnda arzandaga), tog'alari deb itga ishora qilinganligini ko'rish mumkin. Shuningdek, ushbu latifa matnida ironik mazmun, ya'ni aytilayotgan fikrga javoban piching va kinoya ohangi yetakchilik qiladi

Eshitishimcha, qo'shnilaring juda ahil, xuddi qush kabutarlarday yashasharmish.

— *To'ppa-to'g'ri! Goh xotini oynadan otilib chiqadi, gohida eri.*

Bizga ma'lumki, o'xshatishni yuzaga chiqaruvchi bir nechta til birliklari mavjud. Kabi, singari, yanglig', xuddi, go'yo so'zlari, - day, -dek, -simon,- ona, - larcha va boshqa ko'pgina qo'shimchalar o'xshatish hosil qiluvchi grammatik vositalardir. Yuqorida dialog ko'rinishida berilgan latifa matnida ham o'xshatish vositalari bo'lmish xuddi so'zi va o'xshatish qo'shimchalaridan eng sermahsul qo'llaniladigan -day qo'shimchasini ko'rishimiz mumkin. Er va xotinning kabutarlarday ahil bo'lib yashayotganilgi havasini keltirayotgan holatga javoban

matnning pragmatik mazmunida ularning notinch holatda yashayotganligiga ishora qilinadi. Aynan eshikdan emas oynadan otilib chiqadi degan jumla bilan ular aslida ahil emas degan mazmunni anglab olishimiz mumkin bo‘ladi.

Atoqli rus shoiri Vladimir Mayakovskiy politexnika institutiga uchrashuvga boradi. U yerda nutq so‘zlayotib:

– *Men ruslar orasida o‘zimni rus deb his qilaman, gruzinlar orasida esa gruzin... – deydi. Shu payt:*

– *Ahmoqlar orasida-chi? – deb baqiradi kimdir zaldan.*

– *Ahmoqlar orasida birinchi bor bo‘lishim, – deb javob beradi shoir o‘sha zahotiyoq.*

Juda ko‘p latifalar mazmunida kuzatilgani kabi mazkur latifa matnida ham vaziyatdan hozirjavoblik va mot qilish usuli orqali chiqib ketish holatini ko‘rishimiz mumkin. Ko‘chma va tagma’noga asoslangan berilayotgan javob orqali savol berayotganning o‘zi ahmoq ekanligiga ishora qilingan.

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, latifalar xalq og‘zaki ijodi namunasi sifatida tildan tilga o‘tib uzoq davrlardan beri yashab kelayotgan kichik nasriy janr sifatida til imkoniyatlaridan juda zukkolik bilan foydalanishni taqozo etadi. Ularda so‘zlashuv uslubiga xos oldindan tayyorgarliksiz, ya’ni har bir vaziyat uchun mos til va nutq birliklarini tez topa olish, metafora, o‘xshatish kabi ko‘chim turlari orqali, suhbatdoshning savoliga yoki gapiga nisbatan o‘rinli hamda kulgili javob ayta olish qobiliyatiga egalikni talab etadi.

Adabiyotlar:

1. Мукаррамов М. Ўзбек тилида ўхшатиш. – Тошкент: Фан, 1976. –88 б.
2. Қобулжонова Г. Метафоранинг системавий лингвистик талқини: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 2000. –124 с.
3. Йўлдашев М. Бадиий матннинг лисоний таҳлили. – Тошкент, 2008.85 б.
4. Nurmonov.A., Sobirov.A., Qosimova.N., Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –T: Ilm ziyo., 2013y,190-b.
5. Н.Маҳмудов,Д. Худойберганова. Ўзбек тилида ўхшатишларнинг изоҳли луғати.–Тошкент:"Маънавият", 2013. 5-6-б.
6. Dusmatov X. Askiya matnining lingvostilistikasi: Filol. fan. fal. dok. (PhD)... diss. – Farg‘ona, 2018. –B. 135.
7. Madaliyev Ya. Turkiy xalqlar og‘zaki ijodida latifa janri: tipologiyasi, motivlari, tasnifi (o‘zbek va qozoq latifalari misolida): Filol. fan. bo‘yicha fal. dok. (PhD)... diss. avtoref. – Toshkent, 2021. –B. 24.
8. Rustamov I. Kichik janr matnlarning pragmatik kognitiv va milliy madaniy mohiyati (o‘zbek va ingliz latifalari misolida): Filol. fan. bo‘yicha fal. dok. (PhD)... diss. avtoref. Toshkent, 2019. –B. 20.